

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR SHE'RIYATIDAGI AYRIM
GULCHILIKKA OID LEKSEMALARNING LINGPOETIK
XUSUSIYATLARI**

Xo'jamurodova Oydin Xo'jamurod qizi

Qarshi davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrası

Tayanch doktoranti

АННОТАЦИЯ: Mazkur maqolada Zahiriddin Vuhammad Bobur she'riyatidagi gul va gulchilikka aloqador ayrim leksemalarning lingvopoetik xususiyatlarini yoritishga harakat qilingan. Buyuk ijodkorning o'z she'rlarida gul va gulchilikka oid so'zlardan qay darajada mahorat bilan foydalanganligi shoir she'rlari misolida yoritib berilgan.

Калит сўзлар: ўзбек тили, чечак, гул, гулчилик, гулчилик лексикаси, синоним, маъно, лексика, изоҳли луғат, лексик синонимлар, форсий ўзлашма, коннотатив маъно.

АННОТАЦИЯ: В данной статье предпринята попытка пролить свет на лингвопоэтические особенности некоторых лексем, связанных с цветами и цветоводством, в поэзии Захириддина Вухаммада Бабур. Насколько умело великий художник использовал в своих стихах слова, связанные с цветами и цветоводством, видно на примере стихов поэта.

Ключевые слова: узбекский язык, оспа, цветок, флористика, флористическая лексика, синоним, значение, лексика, толковый словарь, лексические синонимы, персидская ассимиляция, коннотативное значение.

ANNOTATION: This article attempts to shed light on the linguopoetic features of some lexemes related to flowers and floriculture in the poetry of Zahiriddin Vuhammad Babur. How skillfully the great artist used words related to

flowers and floriculture in his poems is illustrated by the example of the poet's poems.

Key words: Uzbek language, smallpox, flower, floristry, floristry lexicon, synonym, meaning, lexicon, explanatory dictionary, lexical synonyms, Persian assimilation, connotative meaning.

Ushbu maqolada Bobur she'riyatidagi gul va gulchilikka oid leksemalarning lingvopoetik xususiyatlari xususida fikr yuritishga harakat qilamiz.

Ma'lumki, mumtoz she'riyatda, ayniqsa, Bobur she'riyatida oshiqni bulbulga, ma'shuqani gulga, qomatini sarvga, shuningdek, ko'zini ohuga, raqibni esa tikanga qiyoslash orqali tashbeh, tashxis, tanosib singari she'riy san'atlar hosil qilingan[1]. Boburning gul va gulchilikka aloqador so'zlardan mahorat bilan foydalanib, she'riyatda gul timsolini qo'llanishi haqida ko'plab maqolalar yozilgan.

Jumladan "adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulov gul timsoli va badiiy adabiyotda qo'llanishi haqida mana bunday fikrlarni bayon etgan: "Boburda o'ziga xos bir gulparastlik zavqi bor. Shoir ba'zan gul timsolini shunday tashxislantiradiki, xayolingizda gulday nozik, gulday sehrli bir sanam jonlanib ketishini sezmay qolasiz. Bobur she'rda gulning muattar bo'yi, rangin bo'yoqlari va betakror jozibasini mujassamlantirgan shoir. Chunki qalamni u qachon fikr, qachon ruh va tuyg'u yoki hol va ehtiros "qo'liga" tutqazishni juda yaxshi farqlaydi"¹.

G'ofil o'lma, ey soqiy, gul chog'in g'animat tut

Vaqt aysh emas boqiy, ol chog'ir, ketur, bot tut[2]

satrlarida shoir soqiyga murojaat qilib, unga aysh vaqtining boqiy emasligini uqtiradi, takror-takror chog'ir tutmoqqa undaydi, shuning barobarida g'aflatda qolmay, gul chog'ini g'animat bilmoqlikni ham ta'kidlaydi. Mazkur misrada "gul chog'i" birikmasi orqali yoshlik, inson umrining eng g'animat onlariga ishora

¹Qarang: Kamolova U. Bobur g'azallarida gul timsolining badiiy talqinlari. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social//Scientific Journal Impact Factor.2021. B. 340-343.*

Bekmirzayeva Xosiyat. Gul va bulbul //Yoshlik. 2014. 2 - son.

qilingan. Bunda yoshlikni, umrning gul chog‘ini g‘animat bilib, behudaga sarflamay, qalbni ezgulikka to‘ldirish, xush –xursandlik o‘tkinchi ekani, umr mazmunini mehnat, ilm bilan bezamoqqa undovchi jihatlar gavdalanitirilgan. Demak, baytda gul so‘zi shoirning falsafiy mushohadasining badiiy ifodasi uchun xizmat qilgan Yana bir g‘azalida:

Sen gul kibi to g‘amzadasen husnunga mag‘rur,

Bulbul kibi g‘amzadamen husanunga hayron[3]

misralari keltirilgan. Bunda g‘amzadasen, g‘amzadamen singari bir-biriga ohangdosh so‘zlarni ko‘rish mumkin. Ammo bu ikki so‘z baytda ikki ma‘noni ifodalaydi. Mohiyatan “g‘amzadasen” – noz-ishva qilyapsan, “g‘amzadamen” – g‘amnokman ma‘nosida. Ya‘niki, sen gul kabi husningga mag‘rur, noz-ishva bilan mashg‘ulsan, men esa bulbul singari chiroying g‘amnokiman, husningni ko‘rmoq qayg‘usidaman. Aytish kerakki, ushbu satrlarda ijodkor tashbeh san‘ati imkoniyatlaridan unumli foydalanib, o‘z holatini bulbulga, yorni esa gulga o‘xshatadi. Bundan tashqari, “gul kibi g‘amzadasen” hamda “bulbul kibi g‘amzadamen” birikmalarini mazmunan qarshilantirilgan. “She‘r misralarida bir-biriga zid mohiyatga ega narsa-hodisa, belgi, tushunchalarni o‘zaro qarama-qarshi qo‘yish orqali vujudga keltiriladigan san‘at tazoddir”[4].

Xullas, baytda tazod san‘atining go‘zal namunasi hosil qilingan. Boburo, hargiz quloq she‘ringg‘a ul gul solmadi, Gulga ne parvoe, yuz faryod qilsa andalib[5]. Baytda o‘xshatish vositalari qo‘llanmagan bo‘lsa-da, mazkur satrlarda yor – ma‘shuqa gulga, oshiq –bulbul (andalib)ga qiyoslanganini anglash qiyin emas. Shuni inobatga olgan holda aytish mumkinki, tashbehi sareh she‘riy san‘ati yuzaga kelgan. Bulbulning yuz faryod qilishi bilan gulning hech parvosi yo‘q. Ma‘shuqaning oshiq shoir she‘riga quloq tutmagani andalib nolasiga beparvo gul holati bilan dalillanadi. Bu she‘riyatda husni ta‘lil san‘ati deyiladi. “Sendek menga bir yori jafokor topilmas...” deb boshlanuvchi g‘azalining bir satrida ijodkor ma‘shuqaga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri “Ey gul” deya murojaat qiladi:

Ey gul, meni zor etmaki, husnung chamanida,

Ko'zni yumub-ochquncha bu gulzor topilmas[6].

Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy mahorati shundaki, g'azallarida tasvir va jumlar o'quvchi qalbiga yaqin, qo'llaniladigan badiiy tasvir vositalari ham o'zaro muvofiq. Yuqorida keltirilgan birgina baytda nido (Ey gul), ishtiyoq (gul va gulzor), tanosib (gul-chaman-gulzor) san'atlarining qatorlashirib keltirilishi, bir tomondan, shoirning badiiy mahoratidan darak bersa, ikkinchi tomondan she'rxon qalbida estetik zavq uyg'otish uchun xizmat qilgan. Gar siym bargi gulni qilsa libos o'ziga, Bo'lg'aymu, ey gulandom, ko'nglak bila taningdek?[7]. Mazkur misrada gul o'z ma'nosida qo'llanilgan. Shoir fikriga ko'ra, mabodo oltin gulning bargini o'ziga libos qilsa, yor (gulandom)ning tanasidagi ko'ylak kabi bo'larmikan? Kiyimning gul bargidan bo'lishi, ustiga ustak oltinning uning ichida tovlanishi mubolag'ali holat. Aynan mana shunday mubolag'ali tasvir ko'ylagi tanasini bezagan yor go'zalligini ifodalash uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Bobur, ul gul javr etar, ag'yordin ne yaxshilig'? Gulning ozori bu bo'lsa, vah, ne bo'lg'ay xorning[8]. Ushbu satrlarda gulning ikki ma'nosi uchraydi. Dastlabki misrada shoir o'ziga murojaat qilib, Bobur, gul javr etar bo'lsa, ag'yordan nima yaxshilik kutish mumkin? qabilidagi ta'kidi orqali gul deb yorni nazarda tutgan. Keyingi satrda esa gulni o'simlik ma'nosida keltirib, agar gulning ozori shunchalik bo'lsa, xor, ya'ni tikanning ozori qanday bo'larkin? deya yor va ag'yor jafosini gul hamda tikan ozori vositasida izohlaydi.

Visolinkim tilarsen, nozini xush tortg'il, Bobur –

Ki, olam bog'ida topmoq guli bexor mushkuldur[9]

misralari tahlilga tortilgan yuqoridagi baytni inkor qilgan holda ijodkor o'ziga taskin beradi. Bunda ham oshiq shoir o'z-o'ziga murojaat etib, agar visol tilar bo'lsang, (yorning) nozini ham xush qabul qil, chunki olam bog'ida tikansiz gulni topish mushkuldur, - deydi. "Yor go'zalligi, sevguvchi qalbga boy tuyg'ular bag'ishlovchi mahbubaning go'zal xatti-harakati, nozu jilvalari, uning oshiq ko'ngliga yetkazgan shodlik va ozorlari, nimaiki go'zallik va sevgi bilan bog'liq bo'lsa, shularning hammasi Bobur she'rlarida o'zining latif tasvirini topgan. Bu she'rlarning lirik

qahramoni fidokor oshiq. U o‘z sevgisida hamisha barqaror. Bu sevgida qanday og‘ir dardlarga muhtalo bo‘lmasin, u toqat qiladi, chidaydi...Sadoqatli oshiq sevgilisidan xafa bo‘lmaydi, unga shodu xurramlik tilaydi[10]:

Latofat gulshanida gul kibi sen sabzu xurram qol,

Men archi dahr bog‘idin xazon yafrog‘idek bordim[11]

Tahlilga tortilgan aksariyat baytlarda yor yuzi gulga qiyoslangan, ayrimlarida esa ma‘shuqaning o‘ziga “ey gul” deya murojaat qilingan. Ushbu misralarda oshiq ma‘shuqasining latofat gulshani, ya‘ni yoshlik chamanida gul singari sabzu xurramlikda bo‘lishini xohlaydi... Shuning barobarida o‘z holatini xazon yafrog‘iga qiyoslaydi. Ayon bo‘ladiki, shoir tazod san‘atini qo‘llagan. Boshqa bir g‘azalda quyidagi bayt keltirilgan:

Gahi guldek yuzini ul shakar so‘zluqni islasam,

Gahi shakkar kibi ul yuzi gulning la‘lidin totsam[12]

Avvalgi misrada “guldek yuz” birligi mavjud. Bunda gul –mushabbih, yuz – mushabbihunbih, -dek – vositai tashbeh, chiroylilik, go‘zallik sifati – sababi tashbehni hosil qilmoqda. Demak, tashbeh san‘ati qo‘llangan. Keyingi satrga e‘tibor qaratilsa, “yuzi gul” ifodasi uchraydi. Bunda “guldek yuz” va “yuzi gul” tardi aks san‘atini yuzaga keltirgan. Binobarin, “tardi aks – arabcha teskari qilib takrorlash. Bu san‘at takrirning o‘ziga xos ko‘rinishi bo‘lib, uning talabiga ko‘ra, she‘r misrasidagi so‘z birikmasi yoki misraning o‘zi keyingi misrada teskari qilib takrorlanadi”[13]

Umuman, Bobur g‘azallarida gul timsoli orqali yor go‘zalli, husnu chiroyi, nozikligi, gulning tikani vositasida uning oshiq ko‘ngliga solgan jafosi tasvirlangan. Shuning barobarida o‘quvchi qalbiga yaqin ifodalar, beqiyos tasvirlarda tazod, tanosib, ishtiyoq, mubolag‘a, tamsil, tardi aks kabi badiiy tasvir vositalari imkoniyatlaridan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qarang: Kamolova U. Bobur gʻazallarida gul timsolining badiiy talqinlari. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social//Scientific Journal Impact Factor*.2021. B. 340-343.
2. Bekmirzayeva Xosiyat. Gul va bulbul //Yoshlik. 2014. 2 - son.
3. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 160 b.
4. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 9 b.
5. Сулаймонов Ш., Тўхсанов Қ. Адабиётшунослик атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Бухоро. 2009. 111 б.
6. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 5 b.
7. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 22 b.
8. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 28 b.
9. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 52 b.
10. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. 58 b.
11. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. -B.69.
12. Bobur. Har kimki vafo qilsa. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019. -B.71..
13. Sulaymonov Sh., Toʻxsanov Q. Adabiyotshunoslik atamalarining qisqacha izohli lugʻati. – Buxoro. 2009.
14. Qayumov A. Zahiriddin Muhammad Bobur. —Toshkent: Fan. 2008. 52 b.
15. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ* (pp. 15-19).
16. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУҒОРИШ ТАРИХИНИНГ ЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In *Uzbek Conference Publishing Hub* (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
17. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. *Miasto Przyszłości*, 30, 18-20.

18. Xujamurotovna, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 3047-3051.
19. Khujamuratovna, J. I. (2022). MELIORATIVE CONDITION OF LAND IN THE OASIS OF KASHKADARYA IN THE 50S OF THE 20TH CENTURY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(10), 118-122.